

A CLÍNICA PSICANALÍTICA NA CONTEMPORANEIDADE: UM CONTRAPONTO ENTRE FREUD E WINNICOTT.

ANDRESSA REGINA GIANDONI CICHINATO
CAIO HENRIQUE ALMAGRO CARVALHO
GABRIELA GONÇALVES MOURÃO FERNANDES GIOVANNA MEDEIROS
FERREIRA PINTO
MARIANE ARAÚJO BERNARDO
NEVERTON NOIA DA SILVA

RESUMO

A clínica psicanalítica está presente na sociedade há décadas, desde sua criação com Freud até a contemporaneidade com novos autores como Winnicott. Sua essência continua a mesma, trazer os conteúdos inconscientes à consciência, todavia, o manejo clínico e a constituição do sujeito e sua subjetividade vem sofrendo alterações. Sendo assim, este artigo visa trazer uma reflexão da clínica psicanalítica segundo Freud e a clínica psicanalítica na contemporaneidade de acordo com Winnicott, fazendo um contraponto em suas teorias. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa e teve como instrumento a revisão bibliográfica narrativa que visou um levantamento de artigos acerca da temática estudada. Pode-se perceber que a clínica psicanalítica perpetua durante os anos por meio da sua eficácia e aplicabilidade e sendo constantemente estudada e evoluída de acordo com a realidade da sociedade atual, alterando pontos da clínica clássica e abraçando o ambiente como influenciador da subjetividade e identidade do ser.

ABSTRACT

The psychoanalytic clinic has been present in society for decades, from its inception with Freud to contemporary times with new authors such as Winnicott. Its essence remains the same: to bring unconscious contents to consciousness. However, clinical management and the constitution of the subject and their subjectivity have undergone changes. Therefore, this article aims to reflect on the psychoanalytic clinic according to Freud and the psychoanalytic clinic in contemporary times according to Winnicott, making a counterpoint in their theories. The methodology used was qualitative research and its instrument was a narrative bibliographical review that aimed to survey articles on the subject under study. It can be seen that the psychoanalytic clinic has been perpetuated over the years through its effectiveness and applicability, and is constantly being studied and evolved in accordance with the reality of today's society, changing points of the classic clinic and embracing the environment as an influencer of the being's subjectivity and identity.

INTRODUÇÃO

Este artigo destina-se a uma contraposição da Clínica Psicanalítica na Contemporaneidade e o seu conceito de psicanálise tradicional. Segundo Freud, a Clínica Psicanalítica é um ambiente acolhedor onde os pacientes têm a oportunidade de expressar suas experiências e emoções, enquanto os analistas se dedicam a interpretar as representações inconscientes dos indivíduos (Macedo; Falcão 2005).

No contexto da clínica psicanalítica, os pacientes têm a oportunidade de compartilhar suas dores e vulnerabilidades, enquanto os analistas praticam uma escuta ativa, evitando abordagens rígidas ou padronizadas. Os pacientes são encorajados a se expressar de forma livre, e os analistas buscam interpretar suas ações e pensamentos com o objetivo de compreender processos que possam estar reprimidos no subconsciente. O objetivo é ajudar os pacientes a identificar a razão dos seus sentimentos, conflitos e emoções, e a lidar melhor com a própria incompletude e imperfeições (Almeida; Atallah, 2009).

De acordo com Figueiredo (1996), a clínica é percebida como um ambiente dedicado à escuta de indivíduos marginalizados e interditados, visando atender a suas demandas. Ele enfatiza que a clínica se caracteriza por um “ethos” específico; em outras palavras, a definição da clínica psicológica está profundamente ligada à sua ética, que se compromete com a escuta das vozes silenciadas e com a mediação das tensões e conflitos presentes (Dutra, 2004).

É fundamental compreender a clínica psicanalítica na contemporaneidade por várias razões, como a relevância da adaptação às novas demandas psíquicas, importância da escuta e da transferência, ressignificação da prática clínica, integração com outras áreas do conhecimento, desafios éticos, técnicos e contribuição para a saúde mental coletiva.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é desenvolver-se por meio da análise das contribuições de diversos autores que adotam a abordagem clínica tradicional, enquanto outros, pós Freud, propõem suas próprias teorias. Considera-se como ponto de partida a clínica

psicanalítica segundo Freud, a seguir inclui-se a divergência da clínica psicanalítica contemporânea.

METODOLOGIA/PERCURSO METODOLÓGICO

O presente trabalho consiste numa pesquisa qualitativa e foi utilizada a revisão bibliográfica narrativa como instrumento de pesquisa por meio de artigos científicos, livros e textos acadêmicos, tendo ainda utilizado como base para pesquisas digitais: Google acadêmico, Pepsic (Periódicos eletrônicos de psicologia) e Scielo (Biblioteca eletrônica científica). Esse artigo foi escrito para entender como as práticas psicanalíticas estão sendo utilizadas na contemporaneidade, para isso a pesquisa foi baseada em estudos dos autores Sigmund Freud e Donald Winnicott.

A pesquisa qualitativa é uma abordagem investigativa que tem como objetivo entender profundamente as experiências e perspectivas, ela não se baseia em números e sim em métodos de entrevista, observação e conversas em grupos, para coletar os dados de interpretação o autor deve ser atento aos detalhes pois é dessa forma que conseguirá chegar a uma conclusão bem estruturada do assunto estudado (Soares, 2019).

A pesquisa qualitativa está relacionada aos significados que as pessoas atribuem às suas experiências do mundo social e a como as pessoas compreendem esse mundo. Tenta, portanto, interpretar os fenômenos sociais (interações, comportamentos etc.) em termos de sentidos que as pessoas lhes dão; em função disso, é comumente referida como pesquisa interpretativa (Pope; Mays, 2005).

Minayo (2014) enfatiza que o autor deve ser aberto a novas ideias e perspectivas, flexível para ajustar os métodos conforme o necessário, atento aos detalhes e interativo para colaborar com os participantes. A investigação qualitativa requer, como atitudes fundamentais, a abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de investigadores e com os atores sociais envolvidos (Minayo, 2014).

Essa abordagem de pesquisa é muito utilizada, pois através dela os autores possuem uma forma mais livre de estudo, porque podem se aprofundar dentro dos assuntos escolhidos e ter um contato mais humano com os entrevistados, assim trazendo uma escrita mais leve e convidativa que atrai mais leitores.

A revisão bibliográfica narrativa é uma análise descritiva e crítica da pesquisa sobre o tema escolhido, esse tipo de método permite que o autor tenha acesso ao conhecimento já produzido sobre determinado assunto. Há artigos que se fundamentam inteiramente através de pesquisas bibliográficas já produzidas, buscando encontrar as informações necessárias para responder a questão norteadora do artigo em desenvolvimento (Brito *et al.*, 2021).

Segundo Gil "[...] embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas". (Gil, 2002, p 44). Porém o autor deve sempre averiguar se a informação obtida nas pesquisas bibliográficas tem fundamento correto, se não ocorreu alguma falha durante o processo e se não há algum equívoco, "das condições em que os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada informação para descobrir possíveis incoerências ou contradições e utilizar fontes diversas, cotejando-se cuidadosamente" (Gil, 1999, p 66).

Ao combinar os métodos qualitativo e revisão bibliográfica narrativa, é possível elaborar um artigo que proporcione uma análise detalhada do tema, integrando uma compreensão das teorias existentes, trazendo assim um assunto de forma profunda e conseguindo reunir ideias de autores que tinham como princípio falar sobre o mesmo assunto.

CLÍNICA PSICANALÍTICA SEGUNDO FREUD

A psicanálise nasce no Século XX, quando Sigmund Freud apresenta ao mundo sua teoria sobre o psiquismo através de sua famosa publicação de 1900 sobre a interpretação dos sonhos. Mas, vale salientar que antes de chegar a esse avanço dentro de sua teoria, Freud percorre uma trajetória junto a outros pesquisadores da época interessados sobre o fenômeno da histeria, que colaboraram significativamente para que o autor futuramente chegasse a desenvolver a psicanálise. Logo, narrar sobre a origem da psicanálise, requer a exposição das principais influências que foram decisivas em sua gênese, assim como o contexto e circunstâncias anteriores à sua criação.

Ele estudou o método da hipnose com Jean-Martin Charcot e foi influenciado pelo método catártico de Josef Breuer, o que contribuiu para o desenvolvimento de

sua própria teoria psicanalítica. A Psicanálise originou-se do processo catártico descrito nos Estudos sobre a histeria de 1895, coautora do com J. Breuer. A terapia catártica foi inventada por Breuer, que a utilizou inicialmente para tratar uma paciente histérica, identificando a origem de seus sintomas. Incentivado por Breuer, Freud adotou e expandiu essa técnica, aplicando-a a um número maior de pacientes (Freud, 2017).

Sendo assim, a psicanálise, segundo Freud, consiste no método de investigação dos processos mentais difíceis de acessar por outros meios, método de tratamento para distúrbios neuróticos baseado nessa investigação e campo de estudo que acumula gradualmente informações psicológicas, formando uma nova disciplina científica (Guerra, 2020).

A psicanálise é, portanto, um campo dinâmico onde experiência clínica, teoria e investigação se entrelaçam para promover uma compreensão profunda e contínua da mente humana. Esse ciclo interativo permite que a psicanálise evolua e se ajuste às novas descobertas e desafios, mantendo uma conexão viva e produtiva entre prática, teoria e pesquisa (Guerra, 2020).

A psicanálise, desde suas origens com Freud e Breuer, passou de uma abordagem baseada na hipnose e catarses para uma prática mais complexa e abrangente. A evolução para técnicas como a livre associação, a interpretação dos sonhos e a análise da transferência refletiu uma compreensão mais profunda da psique humana e dos processos inconscientes. A abordagem psicanalítica moderna continua a explorar e expandir a compreensão do inconsciente, mantendo a ideia central de que a exploração dos processos psíquicos profundos é essencial para a cura e o crescimento pessoal (Guerra, 2020).

Durante a hipnose, pacientes revivem o estado psíquico em que o sintoma surgiu, acessando memórias reprimidas. A liberação desses afetos reprimidos ajudava a superar os sintomas. Contudo, a abordagem se complicou ao revelar que os sintomas geralmente resultam de várias impressões traumáticas, não apenas uma única (Freud, 2017).

A principal característica do método catártico é que ele não depende da sugestão direta do médico. Em vez disso, o método visa fazer com que os sintomas desapareçam espontaneamente ao redirecionar os processos anímicos que causaram o sintoma (Freud, 2017). As mudanças técnicas feitas por Freud no procedimento

catártico de Breuer levaram a novos resultados que exigiam uma abordagem terapêutica diferente, mas compatível com a concepção original (Freud, 2017).

Freud, utilizava um divã para os pacientes e se posicionava atrás deles, fora do campo de visão. Não exige que fechem os olhos e evita qualquer procedimento relacionado à hipnose. Assim, a sessão é uma conversa entre duas pessoas igualmente despertas, com o paciente focado em sua própria atividade mental sem distrações sensoriais ou esforço muscular (Freud, 2017).

Freud abandonou a hipnose para tornar o tratamento acessível a mais pacientes, já que muitos neuróticos não eram hipnotizáveis. No entanto, ao fazer isso, perdeu a ampliação da consciência que ajudava na transposição dos sintomas e na liberação dos afetos. Para garantir a eficácia terapêutica, foi necessário encontrar um substituto para essa ampliação da consciência (Freud, 2017).

Freud encontrou um substituto para a hipnose nas ocorrências involuntárias dos pacientes, como pensamentos que costumam ser ignorados. Ele pediu que os pacientes falassem livremente, incluindo tudo o que lhes viesse à mente, sem omitir nada por parecer vergonhoso ou irrelevante. Método da hipnose revelou lacunas na memória e distorções nas lembranças durante a narração do histórico da doença. Freud observou que essas lacunas eram resultado do recalque, um processo de defesa psíquica contra pensamentos e lembranças desconfortáveis. Ele concluiu que a resistência observada ao tentar acessar essas lembranças indica a presença de recalque (Freud, 2017).

A tarefa do método psicanalítico é resolver amnésia e tornar o inconsciente acessível ao consciente, superando recalques e resistências. O objetivo é preencher lacunas na memória e esclarecer efeitos psíquicos para prevenir a continuidade do sofrimento. Embora um estado ideal de total consciência não seja atingível, o tratamento busca uma cura prática, melhorando significativamente o estado psíquico do paciente e reduzindo a importância dos sintomas (Freud, 2017).

Freud viu na palavra não apenas um meio de comunicação, mas uma ferramenta crucial para explorar a psique humana. A escuta atenta da palavra do paciente permite que o analista acesse o inconsciente e compreenda as raízes do sofrimento. O trabalho do psicanalista, portanto, envolve não apenas ouvir o que o paciente tem a dizer, mas também responder de forma que ajude o paciente a explorar e entender seus próprios sentimentos e pensamentos (Macedo; Falcão, 2005).

Esse processo de escuta e resposta é um reflexo do princípio fundamental da psicanálise: a singularidade de cada indivíduo. Cada pessoa tem sua própria história, seus próprios conflitos e suas próprias formas de lidar com o sofrimento. A psicanálise, desde o início, procurou reconhecer e respeitar essa singularidade, adaptando-se às necessidades específicas de cada paciente (Macedo; Falcão, 2005).

Além disso, a própria prática da psicanálise evolui à medida que novas compreensões emergem da interação entre o analista e o paciente. A história da psicanálise, assim, é uma história de contínuas transformações e expansões, à medida que novas perspectivas e técnicas são desenvolvidas para responder melhor à complexidade do sofrimento humano (Macedo; Falcão, 2005).

Freud abriu novos caminhos ao considerar a palavra e a escuta como centrais para o tratamento psicanalítico. Ao fazer isso, ele não apenas revolucionou a prática clínica, mas também iniciou uma tradição de reflexão e inovação que continua a expandir os horizontes da psicologia e da psicoterapia (Macedo; Falcão, 2005).

Nos anos de 1880 e 1890, Freud estabeleceu uma distinção entre conteúdo da consciência (pensamentos e percepções ativamente acessíveis) e conteúdos separados da consciência (experiências reprimidas ou inconscientes). Essa distinção foi crucial para o desenvolvimento de sua teoria psicanalítica, que explora como os conteúdos inconscientes influenciam o comportamento e a mente consciente (Martins, 2015).

Freud define trauma como um evento psíquico em que o indivíduo experimenta uma excitação que não pode ser totalmente eliminada, frequentemente de natureza sexual ou relacionada a excitações eróticas. Este trauma ocorre quando uma vivência inicial, real ou imaginária, não é completamente descarregada e é posteriormente reinterpretada com uma carga sexual quando a criança amadurece. A sexualidade, para Freud, é sempre traumática e edípica, sendo central tanto na vida individual quanto na cultura (Martins, 2015).

Segundo Freud, a experiência traumática ficava associada a certos elementos isolados do psiquismo e deslocados da consciência. Esses elementos, ao serem reprimidos ou esquecidos, permaneciam fora da consciência, mas continuavam a influenciar o comportamento e as emoções do indivíduo, manifestando-se em sintomas histéricos (Martins, 2015).

Para Freud, o fator etiológico da histeria não se encontrava no campo da anatomia patológica, ou seja, não era uma questão de alterações físicas ou corporais. Em vez disso, ele acreditava que a histeria estava ligada a fatores psicológicos, especialmente experiências traumáticas. Essas experiências não apenas causavam a doença, mas também influenciavam a manifestação dos sintomas da histeria (Martins, 2015).

Para Freud, a histeria não tinha origem em lesões físicas, mas em experiências traumáticas ligadas à linguagem. Os sintomas histéricos representavam traumas psicológicos que se manifestavam na forma de sintomas físicos, sem uma base corporal real. Ele chamava essa relação de conexão entre o trauma e a "concepção popular de corpo" (Martins, 2015).

Freud identificou que traumas ficam retidos no inconsciente e não são diretamente acessíveis pela consciência. Quando lembrados, podem reviver sintomas sem serem totalmente elaborados, e o afeto não descarregado faz com que o trauma e o sofrimento se repitam. Na terapia, é essencial trazer o trauma e seu afeto à consciência e reviver esses sentimentos para resolver os sintomas que geram sofrimento e avançar no processo terapêutico (Martins, 2015).

Freud mudou sua visão sobre o trauma, passando a vê-lo como uma construção fantasiosa em vez de uma experiência concreta. Ele acreditava que o trauma se forma e se desenvolve na fantasia e no inconsciente, o que levou a oscilar entre uma psicologia da imagem/imaginário e uma psicologia da palavra/linguagem (Martins, 2015). Freud propôs que palavras e imagens funcionam de forma independente da realidade externa, sem necessidade de correspondência direta entre elas (Martins, 2015).

Freud concluiu que o Complexo de Édipo é o núcleo central que une os fundamentos da religião, moralidade, sociedade e arte, e também o cerne das neuroses. Ele expressa surpresa ao ver que os problemas da vida psíquica das pessoas podem ser resolvidos a partir de um ponto concreto, como a relação com o pai (Freud, 2017).

Freud, ao reconhecer que seus pacientes viviam situações em que seus desejos não podiam ser satisfeitos, usou a analogia do indivíduo como um aparelho movido por forças e energias. Ele concebeu o trauma como uma excitação de natureza sexual, cuja eliminação da tensão represada é o objetivo último. O complexo

de Édipo foi identificado como o cenário principal para essa dinâmica, onde a excitação sexual não é adequadamente descarregada pelo indivíduo (Fulgêncio, 2004).

CLÍNICA PSICANALÍTICA NA CONTEMPORANEIDADE

A clínica psicanalítica na contemporaneidade reflete uma evolução significativa em relação às suas origens freudianas, trazendo novas abordagens e ajustando-se às necessidades de um povo em que vive em constante transformação. Nos dias de hoje na prática clínica, há uma prioridade maior na individualidade do paciente, nas bases culturais, e na necessidade de adaptar as técnicas analíticas às realidades contemporâneas, como a diversidade de identidades, e os novos formatos familiares.

A prática psicanalítica moderna, embora ainda baseada em princípios fundamentais como a exploração do inconsciente, a interpretação dos sonhos e o manejo da transferência e contratransferência, passou a valorizar mais a relação terapêutica como um espaço de reconstrução e ressignificação segundo (Zimerman, 2017). O contexto terapêutico tornou-se um espaço não só para a interpretação de conteúdos inconscientes, que era a prioridade, mas também para a criação de um ambiente seguro onde o paciente possa experimentar e expressar aspectos de seu processo de forma genuína.

É importante destacar que houve diversos autores que contribuíram significativamente para a evolução da clínica psicanalítica, entre elas Winnicott se destaca por utilizar inovações teóricas e práticas. Ele introduziu conceitos que transformaram a compreensão do desenvolvimento psíquico e do tratamento psicanalítico, enfatizando a importância do ambiente e da relação da mãe e do bebê no desenvolvimento saudável.

Na clínica winnicottiana, o foco é a criação de um "ambiente facilitador" dentro do contexto terapêutico, no qual desempenha um papel similar ao do cuidado, que ele descreve em suas teorias. Esse ambiente terapêutico seguro permite ao paciente explorar e manifestar seu verdadeiro sentido, o que pode ter sido reprimido ou distorcido devido a falhas no ambiente original de desenvolvimento. A clínica contemporânea prioriza essa criação de um espaço de confiança e aceitação, onde o indivíduo se sente livre para experimentar novas formas de ser, sem medo de julgamento ou rejeição (Ogden, 1994).

O meio social do indivíduo contribuiu para o desenvolvimento de distúrbios psíquicos. Outro conceito fundamental trazido por Winnicott é a distinção entre o verdadeiro e o falso self. Na prática clínica, essa distinção é utilizada para entender as defesas que o indivíduo pode ter construído ao longo da vida para se adaptar às expectativas do ambiente, muitas vezes às custas de sua autenticidade. O trabalho terapêutico envolve ajudar o paciente a reconhecer essas defesas e a recuperar ou desenvolver um espaço que garanta a expressão genuína de sua identidade (Winnicott, 1960).

Por fim, é importante destacar que a clínica psicanalítica na contemporaneidade enfrenta desafios únicos, especialmente em relação às mudanças sociais e culturais que afetam a identidade e as relações interpessoais. A crescente diversidade de identidades e os novos formatos familiares que exigem que o terapeuta psicanalítico seja sensível às diferentes realidades dos pacientes e esteja preparado para adaptar suas abordagens de acordo com essas novas demandas e todos os contextos sócio histórico daquele indivíduo.

A psicanálise, enquanto prática clínica, continua a se renovar e expandir, mantendo-se relevante ao abraçar essas complexidades contemporâneas e, ao mesmo tempo, honrando suas raízes teóricas. Assim, o ambiente facilitador de Winnicott continua a ser uma pedra angular no tratamento psicanalítico, adaptando-se e evoluindo para atender às necessidades dos indivíduos na sociedade atual (Zimerman, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória de Freud na formação da psicanálise revela uma evolução significativa na compreensão e tratamento dos distúrbios psíquicos. Influenciado por métodos da hipnose de Jean-Martin Charcot e pelo processo catártico de Josef Breuer, Freud transformou e desenvolveu essas abordagens, estabelecendo as bases para a psicanálise moderna.

Freud percebeu que, embora a hipnose fosse útil, ela apresentava limitações que restringiam sua aplicação a um número reduzido de pacientes e não abordavam completamente a complexidade dos processos inconscientes. A transição para o método da associação livre foi uma inovação importante, pois permitiu que o paciente falasse livremente, revelando conteúdos psíquicos reprimidos e acessando memórias

e emoções antes inacessíveis. Essa técnica, juntamente com a interpretação dos sonhos e a análise da transferência, contribuiu para uma compreensão mais profunda do inconsciente e dos mecanismos de defesa, como a rejeição.

A psicanálise, portanto, não é apenas um método de tratamento, mas também um campo de investigação dinâmica que continua a se desenvolver e adaptar às novas descobertas e desafios. A abordagem psicanalítica moderna busca não apenas o alívio dos sintomas, mas uma compreensão mais profunda dos processos psíquicos, promovendo a estabilidade e o crescimento pessoal através da exploração do inconsciente.

Freud, inicialmente via os sintomas histéricos como resultantes de traumas psicológicos, não de lesões físicas, e colocou o inconsciente no centro de sua teoria. Ele sugeriu que os traumas não eram apenas experiências reais, mas construções fantasiosas no inconsciente, resultando em uma compreensão complexa que mistura o imaginário e a linguagem.

O legado de Freud é evidente na forma como a psicanálise continua a influenciar e enriquecer a psicologia contemporânea. A prática clínica, a teoria e a pesquisa se encontram para oferecer uma visão abrangente da mente humana, refletindo a inovação e o impacto duradouros das ideias de Freud.

Assim, a psicanálise permanece uma ferramenta valiosa para a compreensão e tratamento dos complexos aspectos da psique humana, reafirmando a importância de explorar e compreender os processos inconscientes para promover a saúde mental e o bem-estar. Utilizando analogias e conceitos metapsicológicos para descrever como traumas e sexualidade moldam a psique, destacando a importância de explorar e tratar tensões reprimidas e representações inconscientes para promover a cura.

A evolução da psicanálise contemporânea, desde suas raízes freudianas, inclui a incorporação de praticantes de diversas origens e novas abordagens que refletem as mudanças sociais e culturais. A prática clínica moderna valoriza mais a individualidade do paciente e as variáveis adicionais envolvidas, o que faz com que os terapeutas prestem uma atenção maior em relação paciente-terapeuta e ao que é exposto, em vez de se concentrarem apenas nas defesas ou mecanismos do paciente. A influência de teóricos como Winnicott é claramente demonstrada, especialmente em conceitos como o ambiente facilitador e o verdadeiro vs. falso self. Todos esses conceitos podem ser aplicados de maneira efetiva pelos terapeutas para compreender

o que torna um ambiente facilitador e facilitar a autenticidade nos pacientes. Enfrentar desafios relacionados à diversidade e a novas formas de família exigirá um trabalho ainda maior para os terapeutas, enquanto tentam traçar sua própria interseção dessas questões para garantir que ainda sejam relevantes. No entanto, a ideia de Winnicott de ambiente facilitador continuará sendo um dos conceitos fundamentais que pode tornar o trabalho psicanalítico de mente aberta e relevante no século XXI.

Em conclusão, a clínica psicanalítica contemporânea é significativamente diferente da abordagem freudiana e acrescenta novas dimensões e maior sensibilidade ao ambiente atual. Ao mesmo tempo, a psicanálise moderna não abandonou os princípios básicos da abordagem original; manteve o entendimento do sistema psíquico, do desenvolvimento e da existência humana. O mais importante é que a psicanálise continua a crescer e a se adaptar à nova realidade. Hoje, podemos aplicar o conhecimento que adquirimos, de maneira expansiva, investigando várias culturas e promovendo a criatividade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Leonardo Pinto de; ATALLAH, Raul Marcel Figueiras. **Clínica, a interpretação psicanalítica e o campo de experimentação**. IN: Psicologia em estudo, v. 14, n. 1, p. 149-157. 2009. Acesso em: 05 set 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/8kKR8cD6zzysWFgfHGR4qqH/?format=pdf&lang=pt>

BATISTA, Leonardo dos Santos; KUMADA, Kate Mahmy Oliveira. **Análise metodológica sobre as diferentes configurações da pesquisa bibliográfica**. IN: Revista Brasileira de Iniciação Científica, 8, e021029, p. 1-17, Itapetininga, SP, 2021. Acesso: 31 ago 2024. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/113/235>

BRITO, Ana Paula Gonçalves; OLIVEIRA, Guilherme Saramago; SILVA, Brunna Alves. **A importância da pesquisa bibliográfica no desenvolvimento de pesquisas qualitativas na área de educação**. IN: Cadernos da Fucamp, v.20, n.44, p.1-15, Uberlândia, MG, 2021. Acesso: 31 ago 2024. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2354-Texto%20do%20Artigo-8496-1-10-20210407.pdf>

DUTRA, Elza. **Considerações sobre as significações da psicologia clínica na contemporaneidade**. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2004. Acesso: 05 set 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epsic/a/7dTyvpTbPQW9XfFsgk4shcn/?format=pdf&lang=pt>.

FIGUEIREDO, L. C. **Revisitando as psicologias**. Da epistemologia à ética das práticas e discursos psicológicos. São Paulo / Petrópolis: EDUC / Vozes. 1996.

FREUD, Sigmund, 1856-1939 **Fundamentos da clínica psicanalítica**; tradução Claudia Dornbusch. 1ª edição. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

FULGÊNCIO, L. **A noção de trauma em Freud e Winnicott**. Nat. IN: Natureza Humana 6(2): 255-270, São Paulo, SP, 2004. Acesso: 02 set. 2024. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/nh/v6n2/v6n2a03.pdf>

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. Atlas, São Paulo, 2002.

GUERRA, Andreá Máris Campos. **Por que a Clínica Como Paradigma da Pesquisa Psicanalítica?** IN: *Ágora Estudos em teoria Psicanalítica*, 25 (1), 1-9, Belo Horizonte, MG, 2022. Acesso: 02 set 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-44142022001001>

MACEDO, Mônica Medeiros Kother; FALCÃO, Carolina Neumann de Barros. **A escuta na psicanálise e a psicanálise da escuta.** IN: *Revista de Psicanálise*, São Paulo, v. 42, n. 1, p. 65-76, jan./jun. 2005. Acesso em: 03 ago 2024. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/psyche/v9n15/v9n15a06.pdf>

MARTINS, Luíz Paulo Leitão. **A Problemática do Trauma ou o Trauma como um Problema em Psicanálise.** IN: *Psicologia Teoria E Pesquisa* 35: e35413, Brasília, DF, 2019. Acesso: 02 set. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102.3772e35413>

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 14ª edição. São Paulo: Hucitec Editora, 2014.

OGDEN, Thomas H. **The primitive edge of experience.** Northvale, NJ: Jason Aronson, 1994.

POPE, Catherine; MAYS, Nicholas. **Pesquisa qualitativa na atenção à saúde.** 2ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2005.

SOARES, Simaria de Jesus. **Pesquisa Científica: Uma abordagem sobre o método qualitativo.** IN: *Revista Ciranda*, v. 1, n.3, pp.168-180, Montes Claros, MG, 2019. Acesso: 31 ago 2024. Disponível em: <https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/ciranda/article/view/314/348>

WINNICOTT DW. **The theory of the parent-infant relationship.** *Int J Psychoanal.* 1960.

ZIMERMAN, David E. **Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica.** Porto Alegre: Artmed, 2017.